

PEDAGOGY

РОЛЬ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ У ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО

Бондар Г.

orcid.org/0000-0002-7321-8137

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри іноземних мов

*Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Умань, Україна*

THE ROLE OF AUTHENTIC TEXTS IN THE DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE AT HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Bondar G.

orcid.org /0000-0002-7321-8137

Candidate of Pedagogical Sciences,

Associate Professor of the Department of Foreign Languages

of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

Uman, Ukraine

Анотація

У даній статті розглядається роль автентичних текстів у формуванні міжкультурної комунікативної компетенції під час навчання іноземної мови у ЗВО, аналізується важливість використання автентичних текстів у навчанні читання, наводиться визначення поняття "автентичні тексти", досліджуються переваги використання автентичних текстів під час навчання іноземної мови у ЗВО. В статті робиться висновок, що використання автентичних текстів дасть змогу з більшою ефективністю здійснювати навчання всіх видів мовленнєвої діяльності.

Abstract

The article describes the role of authentic texts in the development of intercultural communicative competence in the process of teaching foreign language at higher education institution, analyses the importance of using authentic texts for teaching reading, reproduces the definition of "authentic texts", and explores advantages of using authentic texts in foreign language teaching at higher education institution. The article concludes that usage of authentic texts will enable to implement teaching all types of speech activities, including reading, more effectively.

Ключові слова: іноземна мова, процес навчання, студент, міжкультурна комунікація, міжкультурна комунікативна компетенція.

Keywords: foreign language, teaching process, student, intercultural communication, intercultural communicative competence.

Міжкультурна комунікативна компетентність – це одна з базових компетенцій сучасного фахівця.

Оволодіння міжкультурною комунікативною компетенцією створить основу для розвитку професіоналізму, майстерності (мобільності, гнучкості до нових ситуацій) та передбачить інтеграцію особистості в систему світової культури.

У контексті професійно-орієнтованого навчання іноземних мов міжкультурна комунікативна компетенція - це здатність особистості успішно здійснювати професійне спілкування з партнерами з інших країн на основі наявних спеціальних знань, умінь, а також власних стратегій та установок.

Необхідною умовою для успішного формування міжкультурної комунікативної компетенції під час навчання іноземної мови є знайомство студентів з національно-специфічними особливостями культури, мова якої вивчається.

В умовах дефіциту спілкування з носіями іноземної мови використання текстів з культурологічними компонентами є сприятливою можливістю для створення відсутнього мовного соціокультурного середовища.

Автентичні іншомовні тексти - це свого роду згусток країнознавчої, лінгвокраїнознавчої та культурологічної інформації, осягнення якої сприятиме формуванню міжкультурної комунікативної компетенції того, хто навчається під час вивчення іноземної мови. Вони ознайомлять студентів із культурою, звичаями, святами (народними, релігійними, традиційними) країни, мова якої вивчається; передадуть національно-специфічний колорит і культурно-побутові особливості країни, мова якої вивчається.

Автентичні тексти не створюються спеціально для тих, хто вивчає іноземну мову, і в них не робиться навмисної спроби вирішити конкретні граматичні, лексичні або навчальні завдання.

Аналіз можливостей використання автентичних текстів у різних сферах спілкування вказав на їхнє функціонально-цільове призначення – посилити комунікативно-пізнавальну діяльність студентів. Тобто прагнути максимально наблизити процес навчання іноземної мови до процесу живого спілкування.

Адже адекватність міжкультурного спілкування передбачає здатність комунікантів відповідати контексту та ситуаціям спілкування, обираючи відповідні вербальні та невербальні засоби взаємодії, визнаючи й застосовуючи різні правила та стратегії комунікації.

Міжкультурна комунікація – це адекватне взаєморозуміння двох учасників комунікативного акту, що належать до різних культур. Разом із тим поняття “міжкультурна комунікація” (інші терміни – інтеркультурна комунікація, мультикультурна комунікація, крос-культурна комунікація), під яким розуміють спілкування людей із різними культурними віруваннями, освітою, ціннісними орієнтаціями, манерою поведінки, не має сьогодні точного визначення, чим створено передумови для того, щоб дати це визначення як синтез понять “культура” і “комунікація” [1, С. 202].

Отже, автентичний текст - основний структурний компонент навчальних посібників, курсів з іноземних мов, який надасть можливість найповніше розкрити національні особливості культури країни, мова якої вивчається. Робота з автентичними текстами сприятиме підвищенню інтересу до вивчення іноземної мови, забезпечуватиме зв'язок навчального матеріалу з реальними ситуаціями, активізуватиме асоціативну пам'ять і пізнавальну діяльність того, хто навчається. Використання автентичних матеріалів - основний засіб формування іншомовної комунікативної компетентності, зокрема міжкультурної, у процесі оволодіння змістом курсу [2, С. 385-386].

Згідно з науковцями [3, С. 304-306], автентичні матеріали базуються на першоджерелі. Тексти містять термінологію, виступають зразками вимови та акценту іншомовного спілкування. Вони бувають різних типів - жарти, художні тексти, газетні статті. До ефективних автентичних матеріалів належать аудіотексти, відеотексти та автентичні тексти побутового та професійного спрямування.

Автентичні тексти, що вміло відібрані викладачем, з урахуванням вікових і психологічних особливостей студентів, даватимуть студентам матеріал для роздумів, викликаючи з їхнього боку певний емоційний відгук. Бесіда або дискусія по прочитаному покликані мотивувати студентів вільно висловлювати думку про прочитане, дискутувати і це забезпечить, в свою чергу, успішний розвиток комунікативних навичок.

При відборі автентичних навчальних текстів потрібно також звертати увагу на: країнознавче на-

повнення тексту відповідною культурологічною інформацією; ступінь сучасності й актуальності навчального матеріалу, що містить культурологічну інформацію; типовість показаних у тексті фактів, які являють собою типові ознаки поведінки та характерні риси способу життя представників досліджуваної культури.

Отже, під час вивчення іноземної мови, слід використовувати автентичні тексти відповідно до рівня володіння іноземною мовою та відповідно до інтересів студентів. При регулярній роботі з автентичним матеріалом, студенти стають більш впевненими у своїх мовних здібностях.

Але студентам, які мають можливість читати неадаптовані автентичні тексти мовою оригіналу, потрібна підтримка у вигляді пояснень, коментарів, вправ, які дадуть змогу глибше проникнути в задум автора, виявити особливості його стилю, правильно інтерпретувати зміст і своєрідність того чи іншого тексту.

Формування навичок і вмінь навчання різними видами читання буде здійснюватися шляхом виконання взаємопов'язаних і взаємообумовлених різноаспектних вправ із врахуванням специфіки автентичних текстів: дотекстові і власне текстові вправи рецептивного характеру; репродуктивні вправи, метою яких є творча реконструкція тексту і підготовка до його відтворення; репродуктивно-продуктивні вправи, спрямовані на формування умінь вести бесіду, опосередковану текстом; продуктивні вправи, спрямовані на активне використання нових мовних засобів у ситуаціях, наближених до автентичних [4, С.180].

Питанню автентичності приділяли велику увагу як іноземні (Х. Уїддоусон, Л. Ліер, Х. Ханфелд, К. Мороу, Дж. Неунер), так і українські вчені. Сучасні методисти висловлюють різне ставлення до використання адаптованих текстів на заняттях з іноземної мови.

Серед українських дослідників Прокоп І., Кітура Г. досліджували формування професійного мовлення студентів-медиків на основі фахових текстів; Загородня О., Лугова Т., Михайлюк М. розглядали автентичний текст, як невід'ємний компонент формування комунікативної іншомовної компетенції студентів закладів вищої освіти; Андруща Ю. висвітлював роль і особливості використання автентичних текстів в умовах мультилінгвального навчання англійської мови; Гриняєва Н., Зуєва І. осмислювали читання як засіб формування мовленнєвої компетенції при вивченні дисципліни “Іноземна мова за проф. спрямуванням” [5, С. 213].

Вчені виділяють наступні критерії автентичності тексту, а саме: використання автентичної лексики, фразеології; адекватність мовленнєвих засобів, що використовуються в запропонованій ситуації; природність пропонованих ситуацій; відображення особливостей культури та національної ментальності носіїв мови; інформаційна та емоційна насиченість, а також: функціональність, яка припускає співвіднесення тексту з визначеною сферою спілкування, для якої він є досить репрезента-

тивним; ситуативність, яка означає потенційну кореляцію тексту відповідно до конкретної ситуації спілкування, котра імітується в процесі навчання; тематичність, яка означає адекватність тексту змістовним аспектам програми; відображення сучасного етапу розвитку мови, що означає необхідність використання автентичних текстів, які функціонують в умовах реальної комунікації; насичення професійно-значущими фактами, що передбачає наявність економічних реалій в автентичному тексті та відображає характерні особливості мовленнєвої поведінки, без знання яких неможлива комунікативна діяльність суб'єктів навчання [6. С.32].

Вітчизняні та зарубіжні дослідники також виділяють кілька видів читання автентичних текстів, що сприятимуть розвитку необхідних навичок сприйняття, аналізу інформації та інтерпретації: читання для швидкого ознайомлення, читання для розуміння суті, де завдання - отримання загального уявлення про текст, визначення його основної ідеї; читання для зчитування певної інформації; читання для розуміння, що орієнтоване на розуміння повного змісту тексту та його подальшого осмислення, використовується під час роботи з різними типами текстів, зокрема, під час роботи з автентичними літературними текстами.

Отже, читання повинно бути не тільки для виконання навчального завдання, а й для отримання необхідної інформації та для її подальшого використання.

Студенти повинні не просто читати текст заради навчального завдання, а на основі прочитаного повинні навчитися робити висновки щодо особливостей культури, мова якої вивчається.

Потрібно також відмітити базові вміння, які необхідні для ефективного читання автентичних текстів іноземною мовою: ігнорувати непотрібну та виокремлювати потрібну смисловою інформацію; читати за ключовими словами; працювати зі словником; використовувати коментарі, що зустрічаються в тексті.

Можна також зазначити, що на початковому етапі у вивченні іноземної мови найбільш затребуваними будуть автентичні матеріали: невеликого обсягу; що мають тематику, актуальну для побутової та соціально-культурної сфер спілкування; що зображують комунікативні ситуації, типові для побутової та соціально-культурної сфер спілкування; містять мовленнєві формули, типові для вираження таких комунікативних інтенцій, як знайомство, привітання, прощання, вибачення, згода, запрошення, прохання, пропозиція, оцінка; що описують переважно конкретні предмети, особи, дії.

Узагальнюючи все вищезазначене можна зробити висновок, що використання автентичних матеріалів у навчанні іноземної мови не тільки можливе, але й рекомендоване, оскільки дозволяє: задовольнити навчальні потреби студентів; надати їм можливість стати справді компетентними в іноземній мові; стимулювати особисту мотивацію; забезпечити такий необхідний психологічний комфорт і впевненість.

Використання автентичного матеріалу на заняттях збагачуватиме процес навчання іноземної мови. Насамперед збільшиться мотивація до вивчення іноземної мови, що не менш важливо для поліпшення результату студентів у вивченні іноземної мови. Студенти, читаючи тексти, що їх цікавлять, розширюватимуть свій словниковий запас і дізнаються про використання певної лексики в контексті тої чи іншої реальної ситуації. Так вони готуватимуться до реальної комунікації.

Список літератури

1. Тур О.М. Міжкультурна комунікація як складова професійної діяльності майбутнього спеціаліста. Педагогічна освіта: теорія і практика. Кам'янець-Подільський, 2014. Вип. 16. С. 201-205. URL: <https://reposit.nupp.edu.ua/handle/PolNTU/1802?mode=full>
2. Полонська Т.К. Автентичний текст як основний структурний компонент навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів профільної школи (на прикладі навчального посібника "Culture and Art of Great Britain"). Проблеми сучасного підручника. К.: Наукова думка, 2016. Вип.17. С. 377-388. URL: <https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/380>
3. Андруща Ю.С. Роль і особливості використання автентичних текстів в умовах мультилінгвального навчання англійської мови. Міжкультурна й міжмовна комунікація: проблеми, питання, вирішення. Дніпро : Акцент, 2018. Т. 12. Частина 2. С.303-311. URL: [МІЖКУЛЬТУРНА Й МІЖМОВНА КОМУНІКАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ, ПИТАННЯ, ВИРІШЕННЯ \(calameo.com\)](https://ipvid.org.ua/index.php/psp/article/view/380)
4. Прокоп І. А., Кітура Г. Я. Формування професійного мовлення студентів-медиків на основі фахових текстів. Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовтня 2018 р., Тернопіль). Тернопіль, ТДМУ, 2018. С.179-182. URL: [KON_Inozemni.pdf \(tdmu.edu.ua\)](https://tdmu.edu.ua)
5. Загородня О., Лугова Т., Михайлюк М. Автентичний текст – невід'ємний компонент формування комунікативної іншомовної компетенції студентів закладів вищої освіти. Сучасні дослідження з іноземної філології. Зб. наук. пр. Вип. 1(19). Ужгород: Видавничий дім "Гельветика", 2021. С. 211-220. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/39312>
6. Гриняєва Н.М., Зуєва І.В. Читання як засіб формування мовленнєвої компетенції при вивченні дисципліни "Іноземна мова за проф. спрямуванням". Science Review, 2018. No2(9). Vol.5. С. 27-33. URL: <https://rs-global-academia.edu> (6) ЧИТАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФ. СПРЯМУВАННЯМ» | RS Global - Academia.edu <https://ws-conference.com/>